

ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ, ПРОВОДИМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Ерматова Дилноза Ахмаджановна

Ташкентский государственный транспортный университет

(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В данное время каждая отрасль нуждается в реформах и трансформации разных масштабов, и железнодорожная отрасль не является исключением. Во всем мире опыт показывает, что осуществление реформы железнодорожного сектора требует напряженных усилий и занимает много лет. Для исследования этих вопросов необходимо выяснение основных целей и задач при проведении реформ.

Ключевые слова: реформа, трансформация, модели развития, сетевой эффект, надежность

THE SIGNIFICANCE OF RAIL TRANSPORT REFORM

Yermatova Dilnoza Akhmadzhanovna

Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)

Annotation: At the moment, every industry needs reforms and transformations of different scales, and the railway industry is no exception. Worldwide experience shows that the implementation of railway sector reform requires strenuous efforts and takes many years. To study these issues, it is necessary to clarify the main goals and objectives of the reforms.

Key words: reform, transformation, development models, network effect, reliability

Трансформация железных дорог—это любые значительные изменения в государственной политике, инвестиционной стратегии, или структуре управления, направленные на повышение эффективности сектора. Во многих частях мира железные дороги традиционно являлись государственными структурами – департаментами, министерствами или ведомствами, ответственными за саморегулирование, и имеющими конкретный мандат на предоставление социальных услуг и внутреннее перекрестное субсидирование услуг общественного пользования за счет перевозок массовых грузов. После перехода к рыночной экономике, железные дороги с трудом выживали, пытаясь не отставать от быстро изменяющихся логистических потребностей их клиентов. Многие железные дороги пережили значительное снижение их доли на рынке, по сравнению с другими видами транспорта, в особенности с автомобильным. Правительства начали осуществление реформ железнодорожного сектора, чтобы улучшить устойчивость их железнодорожных систем и сделать их более отзывчивыми к потребностям рынка. Типичные задачи программы реформ включают:

- улучшение экономической устойчивости, безопасности, доступности и качества железнодорожной системы;
- снижение экономических издержек на перевозку грузов и пассажиров;
- содействие частным инвестициям в развитие железнодорожного транспорта; а также, в некоторых случаях;
- введение конкуренции в железнодорожном транспорте.

Определение целей и задач реформирования является важнейшим первым шагом в разработке и определении программы реформы. Это позволит определить показатели эффективности, которые необходимо изменить. Например, реформирование железнодорожного транспорта может быть направлено на использование рынка капитала для железнодорожных инвестиций, на ослабление бюджетной нагрузки при замене государственных

активов железнодорожного сектора, так как государство имеет множество других бюджетных обязательств. Типичными целями реформы являются:

- Снижение государственных расходов и обязательств, связанных с железнодорожными перевозками
- Повышение финансовой эффективности и устойчивости железной дороги
- Привлечение частного капитала в сектор железных дорог для сокращения необходимости в государственных инвестициях
- Устранение транспортных ограничений, сдерживающих экономический рост
- Повышение соответствия требованиям клиентов и повышение качества услуг, включая повышение эффективности для снижения тарифов
- Принятие мер по повышению конкурентоспособности, обеспечению доступа к стратегической национальной инфраструктуре либо внедрению новых транспортных законов и норм
- На ранних этапах необходим набор четких и ранжированных целей и задач, определяющих желаемые результаты реформы. Эти цели крайне необходимы для определения требуемого типа реформы и путей ее реализации.

Железные дороги являются сложными институтами с множественными показателями эффективности, такими как, помимо прочего, затраты, транспортные расходы, уровень услуги потребность в инвестициях. В прошлом большинство заинтересованных сторон стремилось к таким преобразованиям, которые бы позволяли снизить государственные субсидии, создать конкуренцию, повысить производительность и надежность, и повысить уровень соответствия требованиям потребителя для расширения клиентской базы.

Эффективный транспортный сектор является важнейшей составляющей глобального и национального экономического развития. Доступность транспорта обуславливает глобальные модели развития и может служить

катализатором или препятствующим фактором для экономического роста в отдельных странах.⁶ Транспортные инвестиции связывают производственные факторы в единую сеть отношений между поставщиками и потребителями для создания более эффективного разделения производства, использования географических преимуществ и обеспечения возможностей для повышения экономии масштаба. Вклад транспорта в экономическое развитие включает следующее:

- Сетевой эффект: соединение между собой большего числа мест прогрессивно повышает ценность и эффективность транспорта
- Повышение эффективности: снижение затрат и времени на существующие грузовые и пассажирские перевозки повышает вклад транспорта в экономическое развитие
- Надежность —повышает временную эффективность и снижает затраты и потери, что содействует более стремительному экономическому развитию
- Величина рынка: доступ к более широким рынкам выгоден благодаря повышению экономии масштаба при производстве, реализации и потреблении, что, таким образом, усиливает экономический рост
- Производительность: транспорт повышает производительность за счет доступа к более крупной и разнообразной базе исходных составляющих, таких как сырье, комплектующие, энергия, трудовые ресурсы, а также к более широким рынкам для расширения номенклатуры производства.

Список использованной литературы:

1. Реформа железных дорог: Сборник материалов по повышению эффективности сектора железных дорог. ©2017 Transport and ICT Global Practice Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк 1818 H Street NW, Washington DC 20433. (Стр 2-8)

2. <https://www.thalesgroup.com/en/germany/magazine/digital-transformation-railway-industry>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-v-sfere-zheleznodorozhnogo-transporta-opyt-sozdaniya-konkurentsii-na-rynke-gruzovyh-zheleznodorozhnyh-perevozok/viewer>